

**Doctorado Honoris
Causa CESPE-UNIVERIS**

La Habana, Cuba. Octubre 2025

Entrevista: Editorial de la
Revista Entrevista Académica
(REEA)

La Editorial de la Revista Entrevista Académica tuvo el privilegio de cerrar el año por todo lo alto con la oportunidad de realizar un diálogo múltiple con los asistentes a la Gala de Entrega de los Doctorados Honoris Causa CESPE-UNIVERIS. Al intercambiar con los organizadores del evento, se supo que este es un programa muy nuevo -a penas concebido en abril de 2025- que diseñó el Centro latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE) y acredita la Universidad Internacional del Saber (UNIVERIS) de España.

La sorpresa fue significativa pues en tan corto tiempo y con precisión milimétrica en la Habana Cuba, se dieron cita entre el 20 y al 25 de octubre los representantes de UNIVERIS y colegas de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú, para protagonizar entre las actividades del 10º aniversario de la red académica un cierre que queda como huella histórica, acogida por la presencia del Presidente de CESPE Cuba, Dr. C. Guillermo Calixto González Labrada y el Presidente General

de CESPE, pos Dr. C. y Doctor Honoris Causa Carlos Viltre Calderón.

En ese marco, aprovechamos la invitación y logramos entrevistar uno a uno a cada participante y conocer sus impresiones más sentipensantes.

REEA: Dr. Arturo, agradecemos la deferencia y el honor de hablar con Ud. en este tan significativo evento. Nos explica su importancia, impacto y trascendencia de hacerlo con CESPE en esta ocasión.

pos Dr. C. Arturo Dávila Mera, organizador del Doctorado Honoris Causa y Representante de UNIVERIS para América Latina y el Caribe.

Dr. Dávila: Buenas tardes, el día de hoy, por una invitación generosa del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica (CESPE), hemos asistido a una importante ceremonia, con carácter formal y de alto contenido académico internacional: la entrega de Doctorados Honoris Causa, a aquellos miembros de CESPE que no hace más que agradecer a la labor que los galardonados han

hecho durante tantos años en beneficio de la humanidad.

La realidad es que vemos a los candidatos como profesionales que sí, poseen doctorados, ostentan muchas titulaciones, pero que más allá de los títulos, son contentivos de una profunda calidad humana y una capacidad de generosidad en sus corazones que ha permitido que puedan compartir sus conocimientos al escribir sus libros, comunicar sus aportes, y en su actividad cotidiana, dejar en claro que están profundamente enamorados de la Ciencia más noble que puede haber, que es la Ciencia Pedagógica.

En este sentido, y mediante la gestión de CESPE, quien ha seleccionado a los mejores y más destacados académicos del período para este honor, como miembros de su institución, nos ha solicitado que sea reconocido mediante la más alta distinción académica que otorga la universidad a nivel mundial, el Doctorado Honoris Causa. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio acceder y verificar además la seriedad y compromiso profesional con el que CESPE ha seleccionado a sus candidatos. Estábamos al principio un poco impresionados por el andar académico de cada uno de los miembros de la red, así como por el incesante proceso de logros y resultados casi diarios que publica el centro. Sin embargo, he de reconocer que después de la ceremonia y después de este tiempo compartido, -breve pero intenso,

profundo, que llega además a los afectos-, he quedado muy impresionado de la profunda y altísima calidad humana.

Y es que el estar rodeado de seres humanos que no solamente son generosos con sus conocimientos, sino de corazón noble, son cosas que debemos atesorar por siempre. Por eso es que, poniéndome un poco en reflexión de lo que significan los títulos que otorga UNIVERIS en el Doctorado Honoris Causa y de manera coloquial, conveníamos que quizás están un poco hechos a la antigua, por decirlo así. En cada uno de los nombres dice don y su nombre, claro, es una usanza antigua, pero si cavilamos más profundamente, recordemos que don significa "de origen noble" y la nobleza que tienen en su corazón, sin duda alguna extrapola la enorme calidad intelectual, la nobleza de conocimientos y la profunda devoción por entregar lo adquirido a la humanidad, a la enseñanza, que es la manera más pura y más sencilla de decir "amor por el prójimo".

REEA: en ese caso Don Arturo, agradecemos su tiempo y sus palabras, bienvenido a Cuba y a CESPE siempre, así como la REEA le esperan gustosos cuando disponga.

REEA: Un gusto saludarle estimada colega, para la publicación solicitamos declare su nombre y títulos, así como su implicación en este acto que hace historia para CESPE y UNIVERIS.

Dra. Kingman: Hola, mi nombre es Shirley Kingman, soy doctora en Relaciones Internacionales, y Secretaria del Claustro Doctoral Honoris Causa de UNIVERIS (Universidad del Saber) de España.

Quiero comentarles que en realidad estoy muy contenta y la verdad muy impresionada con la hermandad que he podido ver en CESPE, cómo se maneja la red, incluso la organización que han tenido para acoger y desarrollar tan importante evento. Ello magnifica lo emotivo de este doctorado Honoris Causa, que para nosotros ha sido completamente especial, puedo declarar que incluso muy diferente a todos los que hemos tenido en países y ediciones anteriores.

REEA: Cuanto gusto escuchar esa valoración, lo que nos hace intuir que el programa es sostenible y tendrá CESPE oportunidad de nuevas cohortes de Doctores Honoris Causa con UNIVERIS.

Dra. Kingman: Por supuesto, quiero extenderles desde ya la cordial invitación, para que podamos seguir con esta alianza,

no solamente aquí ahora en Cuba, sino también en Ecuador - lugar donde radica la representación de UNIVERIS para Latinoamérica y el caribe- y en todos los países donde está CESPE tiene presencia y membresía; para que de esta manera podamos seguir creciendo a nivel profesional y a nivel personal. Esta es una muestra indiscutible de lo que podemos hacer como hermanos de países latinoamericanos que somos.

REEA: Así es Dra., que gusto contar con su presencia y para nosotros el trabajo cooperativo y colaborativo entre iguales es la clave del éxito en CESPE. Bendiciones.

REEA: Ahora estamos con el Dr. C. Carlos Alberto Ariñez Castel, Presidente de CESPE Costa Rica, candidato al Honoris Causa. Dr., bienvenido. Que impresiones saca de esta nueva experiencia.

Dr. Ariñez: En esta la primera reunión presencial con CESPE acá en Cuba, es un momento maravilloso porque conjuga, la presencia de todos los países que estamos trabajando y viviendo esta experiencia de reunir académicos, investigadores, docentes, en un complejo entramado de relaciones profesionales, académicas y humanas, que desbordan muy interesante, el enlace único de mentes y de corazones. Entonces luego de esta introducción, es importante mencionar el tema del Doctorado Honoris Causa,

II

que es una premiación, un honor que recibimos, en el que se manifiesta el sentir de este acompañamiento académico recibido, el que es muy cercano a nosotros y, pues, nos ayuda a tener un momento para crecer en nuestra vida profesional y académica, con ello lograr expandirnos a varios países en otros momentos como red y con este mismo programa. De hecho, actualmente, tenemos una expansión grande y larga y podemos decir sin lugar a dudas que esta familia va creciendo.

REEA: Así es Dr. Ariñez coincidimos, de hecho, no por gusto el slogan cespertino se manifiesta a cada momento: ¡Vamos por más!

REEA: Bienvenido el sur más angosto y profundo, con la presencia albiceleste de la Esp. Martha Beatriz Mucarzel, Presidenta de CESPE Argentina.

Esp. Mucarzel: Muy buenas tardes desde Cuba, bello país, bello, bello, y La Habana también, que refleja el espíritu y la identidad cubana. Hoy estoy de fiesta, porque vengo a recibir el título de Doctora Honoris Causa el cual asocio a mi trabajo en la Educación por tantos y largos años. Estoy en CESPE desde el

año 2018 y en todo momento recibí lo que buscaba, lo que buscaba era que se pudiera entender la Educación desde el Humanismo, desde el corazón y desde la razón. El doctor Viltre Calderón, presidente general de CESPE, nos decía: “Amor y ciencia”, y así es, bajo su dirección un grupo de compañeros vamos a recibir el título de la UNIVERIS de España. A su trabajo, a su esfuerzo, a su voluntad permanente, junto con el doctor Arturo Dávila, el representante de UNIVERIS, gracias... así que entre ambos y junto a todos nosotros y todos los colaboradores de CESPE Internacional, hacemos realidad este sueño.

REEA: Presidenta de CESPE Argentina, que significa para Ud. como docente e investigadora sentipensante recibir este importante lauro de impacto internacional.

Esp. Mucarzel: Es importante lo que recibimos, porque cada uno de los nuevos doctores Honoris Causa sabrá perfectamente que la Academia tiene algo más fuerte, más impulsivo y más emocionante, que es el corazón. Muchas veces he preguntado a mis alumnos si podían explicarme la conexión entre corazón y cerebro, se me quedaban mirando, como pensando si yo estaba hablando de otra cosa fuera del contexto de clase. Y no, el corazón late, el cerebro ejecuta, ahí está la conexión. Muy agradecida y muy feliz de pasar estos días en Cuba, en La Habana. Realmente, con

mucho trabajo y con mucho esfuerzo lo hemos logrado todos. Por eso decimos a viva voz, con todo CESPE Internacional: ¡Vamos por más!

REEA: ¡Vamos por más!

REEA: Catedrático prestigioso y reconocido investigador que ha llegado a vicerrector en universidades en su país. Nos acompaña el Dr. Orlando Andrés Pérez Rodas Presidente Adjunto de CESPE Paraguay, bienvenido.

Dr. Pérez Rodas: Hola, gracias por esta experiencia única, no solamente por el reconocimiento y la integración que tenemos en CESPE entre colegas de diferentes países, con diferentes vivencias, con diferentes culturas y las cuestiones comunes; sino también tiene que ver con, poder entender que hay no solamente una experiencia común y un aporte grupal e individual también, es que hay un reconocimiento que no tiene que ver solamente con la producción académica, tiene que ver también con las cosas que hacemos desde el corazón, las que hacemos con pasión, las que hacemos porque sí, no porque nos pidan que tengamos que hacerlas.

REEA: Una perspectiva compartida por varios de los entrevistados y es que hemos implicado el corazón en un acto académico tan solemne que pareciera una simbiosis perfecta Dr.

Dr. Pérez Rodas: Si, y el hecho de que puedan reconocernos a cada uno de nosotros, también significa un enorme impacto en nuestras comunidades. Es una posibilidad también de construir nuevos caminos para que no solamente otros colegas puedan transitar con nosotros, sino que puedan escuchar la forma en que pensamos, cómo concebimos la Educación, cómo concebimos el Conocimiento, cómo construimos caminos juntos, porque esto es colaborativo, esto es comunitario y es una enorme satisfacción. Así que agradezco muchísimo al doctor Carlos Viltre, a CESPE, también a UNIVERIS, por permitirnos estar juntos y también por el reconocimiento hacia la labor que hacemos cada uno, que, si nos miramos, de cada uno de nosotros, podría hasta parecer poco, pero el hecho de trabajar juntos creo que es una especie de movimiento y una dinámica que va a ser imparable, entendamos que esto es un paso y desde CESPE decimos: Muchas gracias, seguimos avanzando. Bendiciones. ¡Vamos por más!

REEA: que privilegio, segunda vez en Cuba con CESPE, la Esp. Madelene Medford Bryan, Presidenta del Consejo Asesor de

la Pedagogía del Ser (CRYNDI-ASPIAI) con quien CESPE tiene un convenio de colaboración. Cariñosamente Made, pues en el número de diciembre del 2024 fue entrevistada por nosotros.

Esp. Medford: Saludos cordiales a todos, quiero aclarar algo yo soy originariamente de Costa Rica, pero vivo en el Perú ya hace varios años lo que me hace venir representando ambos países. He tenido la experiencia maravillosa de transitar por CESPE de diferentes formas, ¿verdad?, en experiencias como miembro, investigadora adjunta, también en charlas, talleres, sin dudas un trabajo muy colaborativo, sobre todo entre CESPE y el Consejo Asesor, y actualmente estoy disfrutando maravillosamente de esta nominación, de esta candidatura al doctorado Honoris Causa, que con mucho orgullo y humildad acepto, porque realmente cuarenta y cinco años de experiencia en Educación y trabajar por la atención a la Diversidad para niños, jóvenes y adultos, el tratar de dejar una pequeña huella para la transformación de la Educación

para que todas las personas sean respetadas, aceptadas por quienes son, validadas por lo que aportan y que los procesos de aprendizaje sean amigables, afectuosos desde la potencialidad de las personas, esa ha sido mi labor a lo largo de todos estos años. Siento que esta nominación, este doctorado, lo que está haciendo es abrir una puerta a una de mis pasiones, que es la investigación, ya para plasmar de forma más concreta productos que están por ser publicados y que ello pueda servir, humildemente reitero, de guía a otras personas que también desde la Pedagogía del Ser, quieran hacer una transformación en todo lo que son los procesos educativos.

REEA: Magíster Jenny Mónica Salvatierra Araoz, desde Bolivia, miembro de CESPE y colaboradora para alianzas en el Estado Plurinacional con varias instituciones de Educación Superior en las que la red ha tenido vinculo y acceso.

Magister Salvatierra: Hola, ¿qué tal? soy boliviana, del departamento de Cochabamba. Yo conocí a CESPE del año 2021, en época de pandemia (COVID-19). ¿Qué es lo que he aprendido ahí? Yo estaba en el doctorado en la Universidad de JAEN y tenía que empezar a escribir artículos científicos y llegué a conocer al doctor Carlos Viltre en una convocatoria sobre escritura de artículos científicos con lo cual empezamos en esa labor; ello me impulsó más a fomentar este proceso de la investigación, lo

IV

que me motivó también a crear revistas científicas en nuestra institución. Hoy nuestra casa de educación superior de estudios, posee la revista “Simón Rodríguez” para el área de Educación, la revista “Concordia”, para el área de Ingenierías.

REEA: Sobre el proceso y llegada a recibir el Honoris Causa en Cuba, que puede comentarnos.

Magister Salvatierra: En cuanto al doctorado Honoris Causa, también me animé y de verdad, agradezco al doctor Viltre por este recorrido, ya que me dijo: _ “Preséntate”, y ha sido una muy bonita experiencia, porque en base a los reconocimientos, la trayectoria académica, yo trabajo dieciséis años en el campo de la Educación Superior, actualmente, trabajo como Directora Académica en la Universidad. Sin lugar a dudas, es un bonito evento y además me alegra porque es un reconocimiento muy significativo a nivel internacional.

REEA: desde Panamá tenemos nominado por CESPE-

UNIVERIS para el doctorado Honoris Causa al Dr. Pablo Díaz Zona.

Dr. Pablo: Buenos días, si soy de la República de Panamá orgullosamente. Estoy ahora mismo aquí con el equipo de CESPE en la ciudad de La Habana, Cuba. He podido percibir y palpar en este tiempo que he estado compartiendo con la junta directiva del centro de estudios, que sin lugar a dudas esta es una confluencia de conocimientos, de ideas, que se comparten desde y para diferentes países, diferentes entidades educativas y que, ha podido llevarnos a una experiencia muy agradable.

REEA: consideró lograr en su carrera un Honoris causa

Dr. Pablo: Considerarlo a la primera realmente no. Pero ahora si considero que este título nos va a repercutir en nuestras naciones, específicamente en Panamá por lo que tenemos nosotros que darle la continuidad que merece. En cuanto al Honoris Causa, el doctorado representa para mí orgullosamente una experiencia que se compartirá con mis estudiantes, con mis colegas en el país y esto sería motivo para que otros

interesados sepan de mi parte tengan una idea más cercana de lo que representa eso para la persona, como créditos, como experiencia. Esta forma, esta perspectiva, podría funcionar para compartir esas experiencias y que el título representaría un camino para que muchas otras personas interesadas en compartir esa obra Pedagógica, en compartir esos conocimientos, sea fructífero, no solamente para nuestro país, sino para toda Latinoamérica.

REEA: la editorial no solo entrevistó a los nominados y galardonados, sino que tuvo la deferencia de también conocer el sentir y parecer de los acompañantes al acto. En este caso al Sr. Rolando Hinojoza, esposo de la Magister Jenny Mónica Salvatierra Araoz y a la esposa del Dr. Pablo Díaz la Sra. Luz Saavedra.

Sr. Rolando: Muy buenas tardes, mi nombre es Rolando Hinojosa.

Estoy acá presente en calidad de invitado a este acto tan conmemorativo, tan solemne, que, sin duda, para mí es una experiencia inolvidable por las

V

características y por la forma como se lo ha organizado. Entonces reitero, es un honor para mí estar con tantos postulantes a este título de Doctor Honoris Causa, que, naturalmente va a servir una experiencia importantísima para los bolivianos y es a partir de eso que nosotros generamos también otro tipo de, de posibilidades y de experiencias en este campo tan importante que es la investigación y la educación. Contar con personalidades tan solemnes, sin duda, particularmente para mí, ha servido de un cúmulo de conocimientos muy importantes, no solo es parte de la experiencia personal, sino también para Bolivia y para mi institución será muy valioso para tomar en cuenta y poder explicar cuando hablamos de la posibilidad de que nos visiten.

Sra. Luz: Buenas, mi nombre es Luz Mariela Saavedra, pues estoy en este evento en calidad de invitada, acompañando a mi esposo. Para mí ha sido muy valioso el acto y la experiencia en verdad.

Encantada con todas las actividades vividas y más que nada, el fortalecimiento de la institución que es CESPE y la Universidad de Panamá. La verdad que me siento muy satisfecha. Me gustaría seguir con mi esposo, seguir acompañándolo a estos eventos que son de muy buena calidad, impactante, nutren, fortalecen conocimientos, refuerzan sentimientos. La verdad que ha sido un éxito y estoy encantada.

Para cerrar REEA entrevistó al Presidente de CESPE Cuba, país garante del evento. Dr. C Guillermo Calixto González Labrada, Premio Nacional de Pedagogía.

REEA: Dr. Calixto, quisiéramos comenzar preguntando qué valoración tiene sobre el proceso del Doctorado Honoris Causa que por primera vez entrega la red académica.

Dr. Calixto: Mi valoración sobre el proceso impulsado y liderado por CESPE en alianza con UNIVERIS, constituye en sí mismo una concreción de las posibilidades ilimitadas que tiene una red académica como CESPE para incidir en la estimulación concreta de sus miembros. Me parece que la exigencia de ser miembro de la red, amparado en el aval de quienes recibieron el Doctorado Honoris Causa es una manera de esta concreción. Ello además constituye una validación de las exigencias epocales, eh aprendido desde el estudio del pensamiento nacional y latinoamericano que las

estimulaciones tienen que ser oportunas y en el momento adecuado; y ese proceso que inició en el 2025 CESPE-UNIVERIS materializa esa máxima, sin lugar a dudas contribuirá a mover el horizonte de las expectativas.

REEA: Entonces en el orden personal, Ud. que disfruta de vasta experiencia en educación y procesos académicos, pero que resulta nuevo por la poca sistematicidad con que se aporta el doctorado Honoris Causa en Cuba o la insuficiente posibilidad de asistir a estos actos, cómo fue su vivencia en esta oportunidad.

Dr. Calixto: Mi experiencia personal en este proceso la puedo sintetizar en una palabra "motivación continua", es más bien una frase. Y es que al inicio el hacer el currículo para mi candidatura, me sometió a hacer una síntesis de nuevo tipo. La gran sorpresa para cumplir con la exigencia de la síntesis curricular, fue el solicitar avales a colegas latinoamericanos y me llegaron de manera inmediata, con palabras muy finas que me impactaron, valoraciones de que la obra en la que eh estado

enfascado por más de cuatro décadas, tiene un impacto tangible en las elaboraciones educativas que se despliegan en este momento en la región. Ello sin lugar a dudas es una inspiración para el futuro. En lo personal, aun cuando no llegue a la obtención pues este tipo de estimulación requiere de un esfuerzo financiero, al cual no puedo acceder por no estar en mi arca monetaria, pero es una manera significativa de abrir mi horizonte sociocultural.

Por último, deseo agregar que la participación en el propio acto de entrega de los Doctorado Honoris Causa en la Habana, donde estaban presentes, la mayoría de los que llegaron a la etapa final y quedan pendientes dos que recibirán en el 2026,

recibí de los presentes de diferentes países halagos y consideraciones que sobrepasaron mis expectativas.

Siempre eh pensado que el conocimiento que eh adquirido es mínimo y tengo como máxima la socialización continua, ese intercambio, ese espacio del acto fue realmente emotivo. Además, resultó muy emotivo cuando en el recorrido posterior frente a la casa Natal de José Martí el presidente de la red internacional Carlos Viltre me dijo: _ Dr. Nadie mejor que Ud. para hablarles a los invitados del Maestro.

Por ello me vi obligado a hablar de la trascendencia de esa casa y la importancia de José Martí para la educación en Cuba y en América Latina, lo cual creo

hice con palabras claras y final como el propio apóstol solicitó. Esta es una experiencia inolvidable.

